

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

**ОБРАЗОВАНИЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
- АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ**

**ЗБОРНИК НА
ТРУДОВИ**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE

**EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
- CURRENT SITUATIONS AND PERSPECTIVES**

**CONFERENCE
PROCEEDINGS**

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

376-056.26/.36(062)
615.85-056.26/.36(062)
316.4.063.3-056.26/.36(062)

МЕЃУНАРОДНА научно-стручна конференција Образование на лицата со попреченост - актуелни состојби и перспективи (1 ; 2022 ; Скопје)

Зборник на трудови / Меѓународна научно-стручна конференција образование на лицата со попреченост - актуелни состојби и перспективи, 13-15 октомври 2022 = Conference proceedings / International scientific-professional conference education of persons with disabilities - current situations and perspectives ; уредници Ристо Петров, Весна Костиќ Ивановиќ. - Скопје : Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија : Филозофски факултет ; Тетово : Универзитет во Тетово, Педагошки факултет, 2022. - 514 стр. ; 17 см

Библиографија кон одделните трудови. - Резимеа кон одделните трудови

ISBN 978-608-238-220-3 (Филозофски факултет)
ISBN 978-608-217-111-1 (Универзитет во Тетово, Педагошки факултет)
ISBN 978-608-65438-8-4 (Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на РСМ)

а) Лица со попреченост -- Образование -- Собири б) Лица со попреченост -- Рехабилитација -- Собири в) Лица со попреченост -- Социјална инклузија -- Собири

COBISS.MK-ID 58425861

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

**СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- СКОПЈЕ**

**ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

**УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО - ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ТЕТОВО
СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

ПОКРОВИТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

**г-дин Јетон Шаќири
МИНИСТЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

**ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ
13-15 ОКТОМВРИ 2022
ХОТЕЛ „ХОЛИДЕЈ ИН“ СКОПЈЕ**

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Горан Петрушев – Претседател
Весна Костиќ Ивановиќ – Секретар
Лидија Крстевска Дојчиновска
Билјана Стерјадовска
Василка Галевска Јовчевска
Мевљудије Аљити
Милена Илиќ Пешиќ
Весна Цековска Дебарлиева
Радмила Јанкоска Митрова
Драган Костовски
Анета Стефановска
Симона Петрушева
Маја Велковска

НАУЧЕН ОДБОР

Проф. д-р Ристо Петров, Северна Македонија
Проф. д-р Наташа Чичевска Јованова, Северна Македонија
Проф. д-р Биниамин Мемеди, Северна Македонија
Проф. д-р Гордана Николиќ, Србија
Доц. д-р Златко Буквиќ, Хрватска
Доц. д-р Инга Бишчевиќ, Босна и Херцеговина
Доц. д-р Јернеја Херцог, Словенија
Проф. д-р Манфред Претис, Австрија

ИЗДАВАЧИ НА ЗБОРНИКОТ

**СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ**

**ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

**УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО- ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ТЕТОВО
СТУДИИ ПО СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

УРЕДНИЦИ НА ЗБОРНИКОТ

*Проф. д-р Ристо Петров
Д-р Весна Костиќ Ивановиќ*

*Ликовно уредување
ДТУ Мозаик Про*

*Печати
Печатница Европа 92, Кочани*

*Тираж
250*

10.50-11.00 **ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ**

Поповић Д., Сарајевчић С., Дражић Д.
**УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА НАСТАВЕ
МАТЕМАТИКЕ**

Вулићевић Е., Митровић Б., Буловић М.
**НАСТАВНИ ПРОЦЕС У ШКОЛИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ**

Slavković S.
RODITELJI KAO PARTNERI U PROCESU PROCENE IGRE

11.00-11.30 **ПАУЗА**

15.10.2022, САБОТА, 11.30-13.00

**СЕСИЈА Г: *СОЦИОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ***

Модератори: Анета Стефановска, Јасмина Трошанска

11.30-11.40 Požar Barut N.
**EXAMPLE OF GOOD PRACTICE: CULTURE CAMP FOR
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS**

11.40-11.50 Манаскова П., Гаврилова С.
**ВЛИЈАНИЕТО НА ПСИХОЛОШКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ
ВРЗ РАЗВОЈОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ
ВЕШТИНИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ**

11.50-12.00 Димова С., Попанов Д., Дамњановиќ М.
**АНТИКОРУПЦИСКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ**

12.00-12.10 Emini F., Ramadani Rasimi T.
**USE OF LEISURE TIME BY PERSONS WITH VISUAL
IMPAIRMENTS BASED ON GENDER, AGE AND RESIDENCE**

12.10-12.20 Ademi D., Kurtishi A.
**USE OF LEISURE TIME BY HEARING IMPAIRED PERSONS
BASED ON SETTLEMENT AND EMPLOYMENT STATUS**

12.20-12.30 Mustafi Q., Ramadani Rasimi T.
**USE OF LEISURE TIME BY HEARING IMPAIRED ADOLESCENTS
BASED ON GENDER AND NATIONALITY**

12.30-12.40 Миленковска Б.
**ЦЕНТРИТЕ ЗА ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ ВО ФУНКЦИЈА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ**

12.40-12.50 Стефановска А., Момировска Н.

3.

RODITELJI KAO PARTNERI U PROCESU PROCENE IGRE

Sanela Slavković

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
Novi Sad, Republika Srbija

***Uvod:** Igra je veoma značajna za razvoj deteta i doprinosi razvoju psihomotornih sposobnosti deteta i razvoju kreativnosti. Kroz igru, dete pospešuje svoju komunikaciju, interakciju sa drugima, uči se određenim pravilima kao što je čekanje svog reda, deljenje igraćaka i slično. Ono što je značajno jeste da tokom igre dete sa smetnjama u razvoju nailazi na različite prepreke i izazove. Stoga je u neposrednom radu vrlo važno procenjivati sve aspekte igre, poznavati i koristiti različite strategije rada, ali i posedovati znanja iz oblasti odabira i upotrebe asistivne tehnologije i specijalizovanih igraćaka. jačanje roditeljskih kompetencija u ovoj oblasti je neophodno.*

***Predmet i cilj:** U radu će biti predstavljen upitnik Igra mog deteta (My child's play - MCP) koji obuhvata: percepciju roditelja o veštinama igre i interesovanjima njihovog deteta, stavove roditelja prema igri i ekološki kontekst igre. Takođe, cilj rada je i ukazati na kvalitet i značaj dobijenih informacija iz ove oblasti za koncipiranje programa podrške/intervencije za dete i roditelje.*

***Zaključak:** Pozitivno delovanje igre možemo očekivati samo kada je izabrana igra i igračke u skladu sa uzrastom, polom, sposobnostima i interesovanjima deteta. Kroz savetodavno-instruktivni rad potrebno je dodatno roditelje ohrabriti da neguju i razvijaju igru svog deteta. Rezultati istraživanja i preporuke koje budu date su značajne za promenu prakse iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.*

Ključne reči: igra, procena, roditelji

PARENTS AS PARTNERS IN THE ASSESSMENT PROCESS

***Introduction:** Play is very important for the development of the child and contributes to the development of psychomotor abilities of the child and the development of creativity. Through play, the child enhances his communication, interaction with others, learns certain rules such as waiting his turn, sharing toys and similar. What is important is that during the game, a child with developmental disabilities encounters various obstacles and challenges. Therefore, in direct work, it is very important to evaluate all aspects of the game, know and use different strategies, but also have knowledge in the field of selection and use of assistive technology and specialized toys. Strengthening parental competencies in this area is necessary.*

***Subject and objective:** The paper will present the questionnaire My child's play (MCP) which includes: parents' perception of play skills and interests of their child, parents' attitudes towards play and the ecological context of play. Also, the aim*

of this paper is to point out the quality and importance of the information obtained in this area for the design of support programs/interventions for children and parents.

Conclusion: *We can expect a positive effect of the game only when the chosen game and toys are in accordance with the age, gender, abilities and interests of the child. Through counseling and instructional work, it is necessary to additionally encourage parents to nurture and develop their child's play. The results of the research and the recommendations that will be given are important for changing the practice in the field of special education and rehabilitation.*

Keywords: play, assessment, parents